

Um Comparativo entre Testes de Pureza Radioquímica

Isabella Triffoni
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0006-4676-8236

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Yasmin Loureiro Shiray
Instituto de Química
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-5524-7122

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Alberto de Oliveira
Instituto de Química
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-7210-164X

Paula Duarte Correia
Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-4177-3942

Resumo— Este estudo avaliou a eficiência de marcação radioquímica do ^{99m}Tc -Sestamibi, comparando dois protocolos de fornecedores brasileiros de sestamibi (pó liofilizado para solução injetável): Grupo RPH e IPEN. Ambos os métodos seguem as regulamentações nacionais de controle de qualidade para garantir a segurança dos pacientes e a confiabilidade dos diagnósticos. O protocolo do Grupo RPH, embora mais complexo, utiliza solventes acessíveis sem exigir uma câmara de cromatografia, enquanto o método do IPEN oferece menos etapas, mas depende de solventes restritos e câmara cromatográfica. A escolha dos protocolos depende da estrutura da clínica.

Palavras-chave— ^{99m}Tc -sestamibi, marcação radioquímica, radiofármacos, IPEN, Grupo RPH.

I. INTRODUÇÃO

O radiofármaco ^{99m}Tc -Sestamibi tem se destacado como uma das principais ferramentas utilizadas na medicina nuclear para exames de perfusão miocárdica, através da cintilografia, como a Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT) [1]. Sua ampla aplicação em estudos cardiológicos e oncológicos se deve à alta estabilidade molecular (meia-vida) e facilidade de preparo [2]. Obtido por meio da eluição de geradores de ^{99m}Tc e subsequente complexação com um agente lipofílico, esse composto exige um processo de marcação radioquímica específico para garantir eficácia diagnóstica e segurança ao paciente [3, 4].

Apesar da praticidade no preparo do radiofármaco, o teste de pureza radioquímica requer rigor técnico, sendo comumente realizado por meio de técnicas cromatográficas, como a cromatografia em camada delgada (CCD) e a cromatografia de fase reversa que permitem a separação dos

componentes da amostra e a quantificação de sua pureza radioquímica [5,6].

Como relatado por Costa *et al.* (2018), a técnica consiste em duas fases distintas: uma estacionária, representada pela placa, e outra móvel, correspondente ao solvente. O radiofármaco é depositado em pequena quantidade na superfície da placa, que é, então, inserida verticalmente em uma cuba cromatográfica contendo a fase móvel. A interação diferenciada dos componentes da amostra com cada fase promove sua separação e deslocamento ao longo da placa [3].

A presença de impurezas pode comprometer a qualidade do radiofármaco e afetar negativamente sua aplicação clínica [7, 8]. Por essa razão, a avaliação da eficiência de marcação constitui uma etapa essencial nos protocolos de controle de qualidade adotados nas radiofarmácias, assegurando que o produto final esteja livre de contaminantes e seja adequado para uso diagnóstico ou terapêutico [9, 10].

No Brasil, a prática da medicina nuclear é regulamentada por órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que estabelecem normas e resoluções voltadas à segurança radiológica e às boas práticas de fabricação de radiofármacos (CNEN 3.01, 2013 e RDC n° 63/2009) [11, 12].

Diante da relevância clínica e das exigências regulatórias associadas ao ^{99m}Tc -Sestamibi, este estudo propõe a comparação entre dois protocolos distintos de marcação — desenvolvidos por fabricantes nacionais do agente lipofílico (Sestamibi): o Grupo RPH e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) [5, 13]. A investigação considera não apenas a eficiência radioquímica obtida, mas também aspectos práticos e operacionais relacionados à execução dos testes na rotina da radiofarmácia.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Preparação do Tc-99m Sestamibi

Antes da realização dos testes de controle de qualidade, o radiofármaco em estudo deve ser devidamente preparado por meio da combinação do agente liofilizado tetrafluorborato tetramibi cuproso, armazenado entre 2 °C e 8 °C, com o ^{99m}Tc , previamente mantido em temperatura ambiente. Após a mistura, o composto deve ser submetido a aquecimento em banho-maria por 10 minutos, sendo posteriormente resfriado até atingir novamente a temperatura ambiente [5, 13]. Somente após esse processo o radiofármaco estará apto para a execução dos testes [2].

B. Teste do Potencial de Hidrogeniônico

O primeiro teste realizado foi o de determinação do potencial hidrogeniônico (pH). Antes da aplicação da amostra, o ambiente de trabalho foi devidamente forrado e protegido, com o objetivo de evitar qualquer forma de contaminação. Em seguida, uma gota da amostra foi depositada nas regiões previamente demarcadas, e os resultados foram comparados à escala indicativa fornecida pelo fabricante. Para o radiofármaco ^{99m}Tc -Sestamibi, o intervalo de pH considerado aceitável varia entre 5 e 6, conforme representado na Figura 1 [5, 13].

Fig. 1 Representação da escala indicativa de pH universal utilizada (à esquerda) e imagem da placa referente ao teste de pH realizado (à direita), com registro do resultado obtido. Observa-se que variações cromáticas podem ocorrer devido à captação da imagem pela câmera.

C. Teste de Presença de Alumínio

O teste para detecção de alumínio seguiu metodologia semelhante, sendo a formação de coloração indicativa de

contaminação e, portanto, de resultado fora do padrão aceitável, visível na Figura 2 [5, 13].

Fig. 2 Representação da escala indicativa para detecção de alumínio (em partes por milhão - PPM) à esquerda, e da placa utilizada no teste de presença de alumínio à direita, evidenciando o resultado obtido.

D. Montagem do Teste de Eficiência com Base na Bula do IPEN

Para a realização do teste de eficiência, conforme as instruções da bula fornecida pelo IPEN, foi necessário o preparo manual em laboratório do solvente. A solução foi formulada em proporções de 4:3:2:1, como indicado, totalizando 10 mL, sendo composta por acetonitrila (4 mL), metanol (3 mL), acetato de amônio 5 M (2 mL) e tetraidrofurano (1 mL). O acetato de amônio 0,5 M, utilizado em etapas complementares, foi preparado por dissolução do sal em água destilada [5].

A etapa inicial do procedimento consistiu no corte da placa de Sílica-Gel (TLC-SG), com dimensões de 1,5 cm de largura por 12,5 cm de altura. Em seguida, a placa foi marcada com lápis, estabelecendo divisões em três frações posicionadas a 2,5 cm e 9,5 cm da base conforme o protocolo do teste e representado na Figura 3 [5].

Considerando a elevada volatilidade dos componentes da mistura, foi utilizada uma seringa de 10 mL para a manipulação do solvente, de forma a minimizar perdas durante o manuseio [5]. Em razão da ausência de cuba cromatográfica, optou-se por aplicar aproximadamente 1,5 mL do solvente de maneira gradual, com o objetivo de compensar a evaporação ao longo do processo. A aplicação do radiofármaco foi realizada a 1,5 cm da base da placa de Sílica-Gel, conforme as instruções estabelecidas na bula [5]. Na sequência, a placa foi cuidadosamente inserida no recipiente com abertura superior contendo o solvente,

aguardando-se o desenvolvimento completo da cromatografia até o deslocamento total da fase móvel [9, 10].

Fig. 3 Representação das dimensões e das linhas de corte da placa de Sílica-Gel (TLC-SG) utilizada no protocolo do IPEN (IPEN, 2023).

E. Montagem do Teste de eficiência com Base na Bula do Grupo RPH

Conforme descrito na bula do Grupo RPH, foram utilizadas duas placas distintas: uma de Sílica-Gel 60, com solução de NaCl a 0,9% como fase móvel, e outra de papel Whatman, utilizando metanol PA como solvente. As placas foram então cortadas nas dimensões de 1 cm de largura por 6,5 cm de altura como mostrado na Figura 4 [13].

Cada placa foi inserida em recipiente aberto contendo aproximadamente 1,5 mL do respectivo solvente, volume suficiente para o desenvolvimento cromatográfico proposto. As marcações foram realizadas previamente a lápis, antes do corte das placas, definindo os pontos de aplicação e de delimitação [13].

Aproximadamente 1 mL de radiofármaco foi utilizado para umedecer os pontos de aplicação de todas as placas. Após essa etapa, cada placa foi inserida em seu respectivo recipiente contendo o solvente adequado, e a cromatografia foi conduzida sem o uso de cuba cromatográfica, aguardando-se o deslocamento completo do solvente até o topo das placas [9, 10, 13].

F. Medição dos Testes

De acordo com o descrito pela bula do Grupo RPH, após o término da cromatografia, a medição da placa de Sílica-Gel foi realizada em duas etapas: inicialmente foi medido a atividade total da placa, seguida pela medição isolada da

fração inferior, obtida após o corte [13]. Para a placa de papel Whatman, procedeu-se com a medição da atividade total e, posteriormente, da fração superior isolada [13]. Ressalta-se que essa etapa exigiu o uso de recipientes limpos para o posicionamento dentro do medidor de atividade (curiômetro). Já para a bula do IPEN, após os cortes previamente indicados, foi medida a atividade total da placa, combinando as três frações e, posteriormente, a atividade da fração do meio isolada [5]. Todas as medições foram realizadas com o medidor de atividade, e os valores obtidos foram devidamente registrados nas Tabelas 1 e 2 (protocolos do IPEN e do Grupo RPH, respectivamente).

Fig. 4 Representação das dimensões e das linhas de corte das placas Whatman e Sílica-Gel (TLC-SG) utilizada no protocolo do Grupo RPH (figura adaptada da bula do Grupo RPH, 2019).

Tabela 1 Valores referentes aos testes de eficiência de marcação feitos de acordo com a bula do IPEN do primeiro ao décimo primeiro dia de cima para baixo.

Fração Total (μCi)	Fração do Meio (μCi)
131	130
603	5
448	436
392	383
322	318
239	224
140	135
264	261
173	170
412	402
382	381

Tabela 2 Valores referentes aos testes de eficiência de marcação feitos de acordo com a bula do Grupo RPH do primeiro ao décimo terceiro dia de cima para baixo.

TCL-SG Total (μCi)	TCL-SG Superior (μCi)	Whatman Total (μCi)	Whatman Inferior (μCi)
337	3	661	28
453	3	398	12
272	4	277	9
315	4	375	10
173	1	269	11
475	5	313	8
285	4	311	8
463	5	913	43
97	1	110	1
193	2	278	5
114	1	200	3
282	3	296	7
153	2	227	5

G. Cálculo de Eficiência de Marcação da Bula do IPEN

O cálculo percentual de eficiência de marcação de acordo com as instruções do IPEN foi realizado seguindo a equação 1 [5].

$$\frac{\text{Fração do meio}}{\text{Fração total}} \times 100\% \quad (1)$$

O valor obtido deve ser maior ou igual a 90%, como indicado na bula. As marcações foram realizadas previamente a lápis, antes do corte das placas, definindo os pontos de aplicação e de delimitação, conforme ilustrado [5].

H. Cálculo de Eficiência de Marcação da Bula do Grupo RPH

O cálculo percentual referente ao Grupo RPH, inicialmente para a placa TCL-SG, foi realizado seguindo a equação 2 [13].

$$\frac{\text{Fração superior}}{\text{Fração (superior+inferior)}} \times 100\% \quad (2)$$

Para a placa Whatman, apenas inverteu-se a fração considerada, mantendo o procedimento:

$$\frac{\text{Fração inferior}}{\text{Fração (superior+inferior)}} \times 100\% \quad (3)$$

Ao final calculou-se:

$$100 - (\text{impureza (TCL SG+ Whatman)}) \geq 90\% \quad (4)$$

I. Avaliação Estatística dos Valores Adquiridos Através dos Testes das Bulas

A fim de comprovar e aprofundar algumas das questões previamente discutidas, foram determinados alguns parâmetros como média, mediana, desvio padrão e coeficiente de correlação das medidas, conforme proposto por Pandolfi *et al.* (2015) [14].

A correlação adquirida entre as colunas mostra a relação entre os dois testes, e os valores devem variar entre -1 e 1, onde:

- 1 indica uma correlação perfeita positiva
- -1 indica uma correlação perfeita negativa
- 0 indica ausência de correlação

III. RESULTADOS

A. Valores Adquiridos da Eficiência de Marcação de Acordo com as Bulas

A partir do quinto dia de ensaio, conforme apresentado na Tabela 3, os testes passaram a ser realizados simultaneamente, com o objetivo de permitir a comparação dos resultados sob as mesmas condições experimentais. Essa estratégia de organização foi adotada com vistas a facilitar a análise comparativa dos valores obtidos.

Tabela 3 Valores referentes aos testes de eficiência de marcação seguindo as bulas do Grupo RPH e do IPEN.

Data	Pureza Grupo RPH (%)	Pureza IPEN (%)
Dia 1	94,87	-
Dia 2	96,32	-
Dia 3	95,28	99,24
Dia 4	96,06	0,83
Dia 5	95,33	97,32
Dia 6	96,39	97,70
Dia 7	96,02	98,76
Dia 8	94,21	93,72
Dia 9	98,06	96,43
Dia 10	97,17	98,86
Dia 11	97,62	98,27
Dia 12	96,57	97,57
Dia 13	96,49	99,74

Em todos os testes realizados, os valores referentes ao pH permaneceram constantes em 5,5. Não houve, em nenhum dos dias de teste, indicação de contaminação por alumínio.

Foi feita também a Tabela 4 com os resultados estatísticos adquiridos a partir dos valores apresentados na Tabela 3.

Tabela 4 Valores referentes ao resultado dos cálculos de avaliação estatística para as duas bulas avaliadas neste trabalho.

Parâmetro de avaliação	Grupo RPH	IPEN
Média (\bar{x})	96,46 (%)	97,55 (%)
Mediana	96,49 (%)	97,70 (%)
Desvio padrão (σ)	1,07 (%)	1,88 (%)
Coefficiente de correlação (R)		0,74

IV. DISCUSSÃO

Apesar das limitações observadas, principalmente relacionadas à ausência de cuba cromatográfica, à produção do solvente e ao tempo de desenvolvimento, os testes conduzidos segundo o protocolo do IPEN demonstraram maior pureza radioquímica. Como as placas apresentavam altura elevada, foi necessário realizar cortes prévios antes de qualquer mensuração. Os resultados obtidos, apresentados na Tabela 3 e reforçados pela avaliação estatística na Tabela 4, evidenciam esse desempenho superior. Tal desempenho pode estar associado à limitação da fase móvel em atingir o topo da placa, em razão da evaporação do solvente, da ausência de informações específicas sobre a placa adquirida e da falta de cuba cromatográfica.

Inclusive, foi realizada uma tentativa de vedação do sistema no dia 4, com o objetivo de simular a cuba. No entanto, o procedimento não foi eficaz: o tecnécio se concentrou na parte superior da placa, invertendo os resultados esperados, atingindo apenas 0,83% de pureza radioquímica e comprometendo o teste. Considerando que a medição leva em conta a maior concentração do radiofármaco na fração central da placa, a limitação da fase móvel em atingir o topo, agravada pelo uso de um recipiente aberto na parte superior, favoreceu resultados mais elevados dos testes do IPEN.

Por outro lado, os testes realizados segundo o protocolo do Grupo RPH apresentaram resultados satisfatórios, com tempo de desenvolvimento significativamente inferior ao observado no protocolo do IPEN, mesmo sem o uso da cuba cromatográfica. No entanto, esse método envolve uma abordagem mais complexa, exigindo a utilização de múltiplos solventes e diferentes tipos de placas cromatográficas, o que implica um número maior de etapas experimentais e cálculos analíticos.

Independentemente do protocolo adotado, os resultados obtidos foram considerados eficientes, dentro dos parâmetros esperados de pureza radioquímica.

Cabe destacar que os testes foram iniciados por volta das 10h30, enquanto a preparação do radiofármaco foi finalizada às 7h. Considerando que o ^{99m}Tc -Sestamibi possui tempo de estabilidade estimado em aproximadamente 12 horas, conforme descrito na bula do Grupo RPH e sob condições adequadas de armazenamento, conclui-se que o intervalo foi suficiente para assegurar a estabilidade do traçador durante os procedimentos realizados.

V. CONCLUSÃO

Os testes conduzidos segundo o protocolo do Grupo RPH, embora demandem mais tempo em razão da utilização de duas placas distintas e da realização de múltiplas medições, demonstraram boa eficiência mesmo na ausência da cuba cromatográfica, o que representa uma vantagem potencial para a rotina laboratorial. Em contraposição, o protocolo do IPEN apresenta preparo mais ágil, desde que os materiais estejam previamente disponíveis; no entanto, sua execução em um sistema aberto torna-se inviável devido ao tempo necessário para o desenvolvimento cromatográfico. Os métodos demonstraram eficazes e confiáveis quanto à pureza radioquímica obtida, sendo que a escolha dos protocolos depende da estrutura da clínica.

VI. AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado em parceria com o Uberlândia Medical Center, Oncoclinicas&Co, equipe do UMC Medicina Nuclear. Com apoio financeiro da UFU e pelas agências de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG: APQ-04215-22; APQ-01254-23; APQ-04348-23; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): Bolsa de Produtividade em Pesquisa 310646/2025-1; Bolsa de Produtividade em Pesquisa 312160/2023-2. Este trabalho faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INCT/INAIS), projeto CNPq, 406303/2022-3.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não ter conflito de interesses

REFERÊNCIAS

1. Silva JF, Oliveira LM, Costa RP (2024) Avaliação da eficiência de marcação radioquímica do ^{99m}Tc -Sestamibi em protocolos distintos. Arq Ciênc Saúde UNIPAR 28(1):e6809. Available at: <https://unipar.openjournalsolutions.com.br/index.php/saude/article/view/6809/3840>. Accessed: 23 Jul. 2025.
2. Amorim BJ, Mesquita CT (2018) Guideline de cintilografia de perfusão miocárdica. Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, São Paulo. Disponível em: <https://sbmn.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Guideline-de-Cintilografia-de-Perfus%C3%A3o-Mioc%C3%A1rdica.pdf>
3. Costa APM, Brunetto SQ, Onusic DM, Ramos CD (2018) Teste de pureza radioquímica em serviços de medicina nuclear: calibrador de doses versus contador gama tipo poço. Rev Bras Fis Méd 12(2):30–38 DOI 10.29384/rbfm.2018.v12.n2. p30-38
4. Araújo EB, Lavinas T, Colturato MT, Mengatti J (2008) Garantia da qualidade aplicada à produção de radiofármacos. Rev Bras Ciênc Farm 44(1):9–18. DOI: 10.1590/S1516-93322008000100002
5. IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (2023) MIBI-TEC – Bula Profissional da Saúde. Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.ipen.br/portal_por/conteudo/geral/BULA%20MIBI-TEC%20Profissional%20da%20Saude.pdf. Accessed: 04 Apr. 2025
6. IPEN-TEC (2023) Bula do Gerador IPEN-TEC: Profissional da Saúde. Available at: https://www.ipen.br/portal_por/conteudo/geral/BULA%20GERADOR%20IPEN-TEC%20Profissional%20da%20saude.pdf. Accessed: 04 Apr. 2025
7. Machado MAD, Menezes VO, Queiroz CC, da Silva DC, Sampaio LJJ, Almeida A (2010) Revisão: radioproteção aplicada à Medicina Nuclear. Rev Bras Fis Méd 4(3):47–52. DOI: 10.29384/rbfm.2010.v4.n3.p47-52
8. Bessa ACM, Costa AM, Caldas LVE (2008) Levantamento do controle de qualidade de calibradores de dose de radiofármacos em serviços de medicina nuclear na cidade de São Paulo. Radiol Bras 41(2):113–117. DOI: 10.1590/S0100-39842008000200011
9. Rufino B (2025) HPLC de fase reversa – Conceitos e aplicações. Newslab – HPLC Insights. Available at: <https://newslab.com.br/hplc-insights/hplc-de-fase-reversa-conceitos-e-aplicacoes/>. Accessed: 23 Jul. 2025.
10. Oliveira ARM, Simonelli F, Marques FA (1998) Cromatografia em camada delgada: fundamentos e aplicações. Quím Nova na Escola 7:38–42.
11. ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2009) Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 63, de 18 de dezembro de 2009. Available at: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social-antigo/dialogos-setoriais/arquivos/dialogo-setorial-sobre-boas-praticas-de-fabricacao-de-medicamentos-e-adocao-de-guias-pics-26-03-2019/anexo-comparacao-rdc-63-2009-final.pdf>. Accessed: 14 Apr. 2025.
12. CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear (2024) Norma CNEN NN 3.01: Requisitos básicos de radioproteção e segurança radiológica de fontes de radiação. Resolução CNEN nº 323/24, Rio de Janeiro. Available at: <https://www.gov.br/cnen/pt-br/aceso-rapido/normas/grupo-3/NormaCNENNN3.01.pdf>. Accessed: 14 Apr. 2025.
13. GRUPO RPH (2019) RPHKARDIA – Tetrafluorborato tetramibi cuproso-sestamibi (^{99m}Tc) injetável. MJM Produtos Farmacêuticos e de Radioproteção Ltda, Porto Alegre. Approved by ANVISA on 29 Jul. 2019.
14. Pandolfi C, Silva KGGG, Sebastiani RG (2015) Estatística. Caxias do Sul: NEAD/FSG, Educ. Distância, Fac. Serra Gaúcha.

Enter the information of the corresponding author:

Author: Isabella Triffoni
Institute: Instituto de Física - INFIS
Street: João Pereira da Silva, 101
City: Uberlândia
Country: Minas Gerais
Email: isabella.triffoni@ufu.br